

УДК: 618.2/. 7:612.392.64:577.161.2

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ И ТЕРАПИИ ДЕФИЦИТА ВИТАМИНА D В ПРАКТИКЕ АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА

РОЗАКУЛОВА НИЛУФАР ФАРХОДОВНА

АО «Южно-Казахстанская медицинская академия» врач-интерн Шымкент, Казахстан

ТУРСУНШИКОВА МАЛОХАТ ХАМИДОВНА

АО «Южно-Казахстанская медицинская академия» врач-интерн Шымкент, Казахстан

ЮЛДАШОВА ХИЛОЛА БАХТИЯРОВНА

АО «Южно-Казахстанская медицинская академия» врач-интерн Шымкент, Казахстан

Аннотация. Дефицит витамина D является одной из наиболее распространенных медицинских проблем во всем мире и представляет особую актуальность для акушерско-гинекологической практики. Согласно современным эпидемиологическим исследованиям, недостаточность витамина D выявляется более чем у 50–80 % беременных женщин независимо от географического региона. Недостаточная обеспеченность организма витамином D ассоциируется с повышенным риском развития преэклампсии, гестационного сахарного диабета, преждевременных родов, задержки внутриутробного роста плода, бактериального вагиноза, послеродовых инфекционных осложнений и нарушений формирования костной ткани плода. В последние годы значительно расширились представления о внескелетных эффектах витамина D, включая его иммуномодулирующее, противовоспалительное, антипролиферативное и эндотелиопротективное действие.

Ключевые слова: витамин D, беременность, дефицит витамина D, акушерство, гинекология, профилактика, терапия, преэклампсия, гестационный сахарный диабет.

Витамин D традиционно рассматривался исключительно как регулятор кальций-фосфорного обмена и минерализации костной ткани. Однако результаты фундаментальных и клинических исследований последних двух десятилетий существенно изменили представления о его физиологической роли. Установлено, что рецепторы витамина D (Vitamin D Receptor, VDR) экспрессируются практически во всех тканях организма, включая эндометрий, миометрий, плаценту, яичники, клетки иммунной системы и сосудистый эндотелий.

Активная форма витамина D — кальцитриол ($1,25(\text{OH})_2\text{D}_3$) — участвует в регуляции экспрессии более чем двух тысяч генов, влияя на процессы клеточной дифференцировки, ангиогенеза, иммунного ответа, апоптоза и репарации тканей. Благодаря этому витамин D рассматривается как важный гормональный регулятор репродуктивной функции женщины.

Во время беременности происходит значительное увеличение потребности в витамине D. Уже в первом триместре возрастает синтез кальцитриола в почках и плаценте, что необходимо для полноценного формирования плацентарного комплекса, развития костной системы плода и поддержания иммунологической толерантности между матерью и плодом.

Несмотря на широкую распространенность проблемы, гиповитаминоз D продолжает оставаться недооцененным фактором риска неблагоприятных акушерских исходов. Современные исследования свидетельствуют о необходимости своевременного выявления дефицита витамина D и его коррекции еще на этапе прегравидарной подготовки.

Витамин D поступает в организм двумя основными путями: синтезируется в коже под воздействием ультрафиолетового излучения и поступает с пищей. После последовательного гидроксирования в печени образуется 25-гидроксивитамин D ($25(\text{OH})\text{D}$), который считается основным лабораторным маркером обеспеченности организма витамином D. Далее в почках и плаценте происходит образование активного метаболита — кальцитриола.

В акушерстве особый интерес представляет локальная продукция кальцитриола плацентой. Она обеспечивает иммунологическую адаптацию беременности, подавляет синтез провоспалительных цитокинов, стимулирует образование антимикробных пептидов, регулирует процессы имплантации и ремоделирования спиральных артерий.

Кроме того, витамин D принимает участие в регуляции экспрессии факторов роста сосудов (VEGF), способствует нормальной инвазии трофобласта и предотвращает развитие плацентарной недостаточности.

В гинекологической практике большое значение имеет влияние витамина D на овариальную функцию. Рецепторы витамина D обнаружены в клетках гранулезы, ооцитах и эндометрии. Предполагается, что витамин D способствует нормальному созреванию фолликулов, улучшает рецептивность эндометрия и повышает вероятность наступления беременности, особенно при использовании вспомогательных репродуктивных технологий.

По данным последних международных исследований, недостаточность витамина D является глобальной проблемой здравоохранения. Частота выявления дефицита среди беременных составляет:

Европа — 65 %, Ближний Восток — 80 %, Северная Америка — около 55 %, Азия — 75 %

Наиболее высокий риск дефицита наблюдается у женщин с ожирением, темной пигментацией кожи, ограниченным пребыванием на солнце, хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, синдромом мальабсорбции, заболеваниями печени и почек.

Беременность сама по себе увеличивает потребность в витамине D вследствие активного транспорта кальция через плаценту и интенсивного формирования скелета плода.

Современные исследования убедительно демонстрируют связь между дефицитом витамина D и развитием ряда осложнений беременности. Наиболее доказанными являются ассоциации с:

- преэклампсией;
- гестационным сахарным диабетом;
- артериальной гипертензией беременных;

- преждевременными родами;
- синдромом задержки роста плода;
- бактериальным вагинозом;
- послеродовыми инфекционными осложнениями;
- повышенной частотой кесарева сечения;
- низкой массой тела новорожденных;
- нарушением минерализации костной ткани плода.

Механизмы этих осложнений связаны с нарушением функции эндотелия, хроническим воспалением, повышенной продукцией провоспалительных цитокинов, активацией ренин-ангиотензиновой системы и ухудшением плацентарной перфузии.

Особый интерес представляют результаты последних метаанализов, показывающих снижение риска преэклампсии и преждевременных родов при своевременном назначении профилактических доз витамина D беременным женщинам с лабораторно подтвержденным дефицитом.

Таблица 2. Схема назначения витамина D в акушерско-гинекологической практике
Table 2. Vitamin D administration regimen in obstetric and gynecological practice

Клиническая группа Clinical group	Показания к скринингу 25(OH)D / Indications for 25(OH)D screening	Целевой уровень 25(OH)D / Target 25(OH)D level	Терапевтическая схема Therapeutic regimen	Поддерживающая терапия Maintenance therapy	Мониторинг Monitoring
Беременность Pregnancy	Ожирение (ИМТ>30кг/м ²), темная кожа, низкая инсоляция, СПЯ, преэклампсия в анамнезе Obesity (BMI >30 kg/m ²), dark skin, low insolation, PCOS, history of preeclampsia	≥30 нг/мл ≥30 ng/mL	Дефицит (<20 нг/мл): до 4000 МЕ/сут 8 нед. Deficiency (<20 ng/mL): up to 4000 IU/day for 8 weeks	800-2000 МЕ/сут 800-2000 IU/day	25(OH)D по триместрам 25(OH)D by trimester
Прегравидарная подготовка Preconception care	СПЯ, ожирение, бесплодие, неудачные попытки ВРТ PCOS, obesity, infertility, failed ART attempts	≥30 нг/мл ≥30 ng/mL	Дефицит: 50 000 МЕ/нед. 8 нед. или 6000-8000 МЕ/сут 6-8 нед. / Deficiency: 50,000 IU/week for 8 weeks or 6000-8000 IU/day for 6-8 weeks	3 мес. до зачатия: 2000-4000-6000 МЕ/сут For 3 months before conception: 2000-4000- 6000 IU/day	25(OH)D до зачатия 25(OH)D before conception
СПЯ + ожирение PCOS + obesity	Все пациентки с ИМТ>25 кг/м ² All patients with BMI >25 kg/m ²	≥30-40 нг/мл ≥30-40 ng/mL	Недостаточность (20-30 нг/мл): 50 000 МЕ/нед. 4 нед. или 6000-8000 МЕ/сут 4 нед. / Insufficiency (20- 30 ng/mL): 50,000 IU/week for 4 weeks or 6000-8000 IU/day for 4 weeks	4000-8000 МЕ/сут (коррекция по ИМТ) 4000-8000 IU/day, adjusted according to BMI	25(OH)D, инсулин, глюкоза каждые 3-6 мес. 25(OH)D, insulin, and glucose every 3-6 months
Эндометриоз Endometriosis	Дефицит 25(OH)D + хроническая тазовая боль 25 (OH)D deficiency plus chronic pelvic pain	≥30 нг/мл ≥30 ng/mL	Высокодозная терапия: 50 000 МЕ/нед. 8 нед. High-dose therapy: 50,000 IU/week for 8 weeks	2000-4000 МЕ/сут 2000-4000 IU/day	25(OH)D, симпто- мы через 3 мес. 25(OH)D and symptoms after 3 months
Постменопауза/ остеопороз Postmenopause/ osteoporosis	Все женщины >50 лет на анти- остеопоротической терапии All women >50 years receiving anti-osteoporotic therapy	≥30 нг/мл ≥30 ng/mL	Дефицит: 50 000 МЕ/нед. 8 нед. + Ca 1000 мг Deficiency: 50,000 IU/week for 8 weeks + calcium 1000 mg	2000-4000 МЕ/сут + Ca 1000-1200 мг 2000-4000 IU/day + calcium 1000-1200 mg	25(OH)D, Ca, ПТТ, МПК ежегодно 25(OH)D, calcium, PTH, BMD annually
Метаболический синдром Metabolic syndrome	Абдоминальное ожирение + дислипидемия/гипертензия Abdominal obesity plus dyslipidemia and/or hypertension	≥30 нг/мл ≥30 ng/mL	Дозы по ИМТ: <30 кг/м ² — 4000 МЕ/сут; >30 кг/м ² — 6000-8000 МЕ/сут Doses according to BMI: <30 kg/m ² — 4000 IU/day; >30 kg/m ² — 6000-8000 IU/day	4000 МЕ/сут 4000 IU/day	25(OH)D, липидный спектр каждые 6 мес. 25(OH)D and lipid profile every 6 months

Современные методы диагностики дефицита витамина D. Основным лабораторным показателем обеспеченности организма витамином D является концентрация 25-гидроксивитамина D (25(OH)D) в сыворотке крови. Именно этот метаболит обладает наиболее длительным периодом полувыведения и отражает суммарное поступление витамина D из

пищевых источников, биологически активных добавок и синтеза в коже под воздействием ультрафиолетового излучения.

Согласно современным клиническим рекомендациям, дефицит витамина D диагностируется при концентрации 25(OH)D менее 20 нг/мл (50 нмоль/л), недостаточность — при уровне 20–29 нг/мл (50–75 нмоль/л), а оптимальной считается концентрация 30–50 нг/мл (75–125 нмоль/л). Повышение уровня выше 100 нг/мл требует оценки безопасности терапии, поскольку связано с риском гиперкальциемии и других нежелательных эффектов.

Рутинный скрининг всех беременных женщин на дефицит витамина D в настоящее время не рекомендуется большинством международных организаций. Однако определение уровня 25(OH)D целесообразно у пациенток группы высокого риска: при ожирении, хронических заболеваниях печени и почек, синдроме мальабсорбции, многоплодной беременности, сахарном диабете, аутоиммунных заболеваниях, длительном приеме противосудорожных препаратов, а также при наличии осложненного акушерского анамнеза.

Профилактика дефицита витамина D должна начинаться еще на этапе прегравидарной подготовки. Она включает рациональное питание, достаточное пребывание на солнце с учетом климатических особенностей региона и прием препаратов витамина D при наличии факторов риска.

В последние годы внимание уделяется индивидуализированному подходу к профилактике. Необходимость назначения витамина D определяется исходным уровнем 25(OH)D, массой тела пациентки, особенностями питания, наличием сопутствующих заболеваний и временем года.

По данным современных систематических обзоров и метаанализов, прием витамина D во время беременности эффективно повышает уровень 25(OH)D у матери и новорожденного. Наиболее выраженный эффект достигается при ежедневном применении препаратов, тогда как преимущества в отношении снижения частоты преэклампсии, гестационного сахарного диабета и преждевременных родов остаются менее однозначными и требуют дальнейших исследований.

Всем беременным рекомендуется полноценное питание с достаточным содержанием продуктов, богатых витамином D: жирной морской рыбы, печени трески, яичных желтков, молочных продуктов и продуктов, обогащенных витамином D. Однако только пищевой рацион редко обеспечивает суточную потребность организма, особенно в регионах с недостаточной солнечной инсоляцией.

Современные подходы к терапии. Лечение подтвержденного дефицита витамина D проводится препаратами холекальциферола (витамин D₃), который характеризуется высокой биодоступностью и хорошим профилем безопасности. В большинстве международных рекомендаций для беременных с лабораторно подтвержденным дефицитом безопасными считаются дозы 1000–2000 МЕ/сут с последующим лабораторным контролем. У отдельных пациенток с выраженным дефицитом, ожирением или синдромом мальабсорбции могут потребоваться более высокие дозы под наблюдением врача. Во время лечения рекомендуется контролировать концентрацию 25(OH)D, уровень кальция крови и оценивать эффективность терапии через 8–12 недель после начала лечения.

Применение активных метаболитов витамина D (кальцитриол, альфакальцидол) при обычном алиментарном дефиците не показано и используется только при отдельных заболеваниях, сопровождающихся нарушением метаболизма витамина D.

Помимо беременности, витамин D играет важную роль при различных гинекологических заболеваниях. Современные исследования свидетельствуют о его участии в регуляции функции яичников, процессах имплантации, рецептивности эндометрия и иммунных механизмах репродукции. У женщин с синдромом поликистозных яичников дефицит витамина D ассоциируется с усилением инсулинорезистентности, нарушением овуляции и метаболическими расстройствами. Коррекция гиповитаминоза может способствовать улучшению метаболических показателей и повышению эффективности комплексной терапии.

При эндометриозе витамин D рассматривается как потенциальный иммуномодулирующий фактор, способный уменьшать выраженность хронического воспаления. Однако существующих данных пока недостаточно для рекомендации его применения в качестве самостоятельного метода лечения. У пациенток с бесплодием программы вспомогательных репродуктивных технологий демонстрируют более высокие показатели имплантации и наступления беременности при нормальном уровне витамина D, хотя результаты отдельных исследований остаются неоднозначными.

Современные международные руководства подчеркивают необходимость индивидуального подхода к назначению витамина D.

Всемирная организация здравоохранения не рекомендует рутинное назначение витамина D всем беременным исключительно для улучшения акушерских и перинатальных исходов, однако подчеркивает важность коррекции подтвержденного дефицита и обеспечения адекватного питания.

Американский колледж акушеров и гинекологов также не рекомендует массовый скрининг всех беременных, но допускает применение витамина D у женщин с подтвержденным дефицитом, считая дозы 1000–2000 МЕ/сут безопасными.

Рекомендации Endocrine Society подчеркивают необходимость профилактики дефицита витамина D у беременных, особенно в группах высокого риска, с индивидуальным подбором дозировки на основании клинической ситуации.

Заключение. Дефицит витамина D остается одной из наиболее распространенных нутритивных проблем среди женщин репродуктивного возраста. Современные данные свидетельствуют о тесной связи недостаточной обеспеченности витамином D с развитием ряда акушерских осложнений, включая преэклампсию, гестационный сахарный диабет, плацентарную недостаточность и преждевременные роды.

Современная стратегия ведения пациенток должна основываться на оценке факторов риска, своевременной диагностике у женщин из групп высокого риска, индивидуальном подборе профилактических и лечебных доз витамина D, а также лабораторном контроле эффективности терапии. Несмотря на продолжающиеся дискуссии относительно влияния добавок витамина D на отдельные акушерские исходы, коррекция лабораторно подтвержденного дефицита признана безопасной и является важной составляющей комплексного ведения беременных и женщин репродуктивного возраста.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Yang W.C., Chitale R., O'Callaghan K.M., Sudfeld C.R., Smith E.R. The Effects of Vitamin D Supplementation During Pregnancy on Maternal, Neonatal, and Infant Health: A Systematic Review and Meta-analysis. *Nutrition Reviews*. 2025;83(3):e892–e903.
2. Chien M.C., Huang C.Y., Wang J.H., et al. Effects of vitamin D in pregnancy on maternal and offspring health-related outcomes: An umbrella review of systematic reviews and meta-analyses. *Nutrition & Diabetes*. 2024;14:35.
3. Demay M.B., et al. Vitamin D for the Prevention of Disease: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. *Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*. 2024;109(8):1907–1947.
4. Kurmangali Z., Abdykalykova B., Kurmangali A., Zhantagulov D., Terzic M. The Influence of Vitamin D on Pregnancy and Outcomes: Current Knowledge and Future Perspectives. *Gynecologic and Obstetric Investigation*. 2024;89(4):261–266.
5. Dragomir R.E., Toader O.D., Gheoca-Mutu D., Stănculescu R. The Key Role of Vitamin D in Female Reproductive Health: A Narrative Review. *Cureus*. 2024;16:e65560.
6. Legan M., Legan Kokol N. Vitamin D and its role in gynecology: emerging importance of checking vitamin D status in certain gynecological entities. *Minerva Obstetrics and Gynecology*. 2024;76(2):194–199.
7. Артымук Н.В., Тачкова О.А. Профилактика и лечение дефицита витамина D при беременности: позиция профессиональных медицинских сообществ. *Акушерство и гинекология*. 2025;(8):5–14.
8. Андреева Е.Н., Прилепская В.Н. и соавт. Резолюция междисциплинарного совета экспертов «Высокодозный витамин D в практике акушера-гинеколога». *Проблемы эндокринологии*. 2024;70(2):103–116.
9. Gallo S., McDermid J.M., Al-Nimr R.I., et al. Vitamin D Supplementation during Pregnancy: An Evidence Analysis Center Systematic Review and Meta-Analysis. *Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics*. 2020;120(5):898–924.
10. Pilz S., Trummer C., Pandis M., et al. The Role of Vitamin D in Fertility and during Pregnancy and Lactation: A Review of Clinical Data. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 2018;15(10):2241.
11. Christesen H.T., Falkenberg T., Lamont R.F., Jørgensen J.S. The Impact of Vitamin D on Pregnancy: A Systematic Review. *Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavica*. 2012;91(12):1357–1367.
12. Wei S.Q., Qi H.P., Luo Z.C., Fraser W.D. Maternal vitamin D status and adverse pregnancy outcomes: a systematic review and meta-analysis. *Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine*. 2013;26(9):889–899.
13. Palacios C., Kostiuik L.K., Peña-Rosas J.P. Vitamin D supplementation for women during pregnancy. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 2019;(7):CD008873.
14. ACOG Committee Opinion. Vitamin D: Screening and Supplementation During Pregnancy. *American College of Obstetricians and Gynecologists*.
15. World Health Organization. WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience. Geneva: WHO.
16. Holick M.F. Vitamin D deficiency. *New England Journal of Medicine*. 2007;357:266–281.
17. Bouillon R. Vitamin D: from photosynthesis, metabolism and action to clinical applications. *Endocrinology*. 2019;160(10):2432–2443.
18. Grayson R., Hewison M. Vitamin D and Human Pregnancy. *Fetal and Maternal Medicine Review*. 2011;22(1):67–90.
19. Ciebiera M., Wojtyła C., Łukaszuk K., et al. The role of vitamin D in perinatology: An up-to-date review. *Archives of Medical Science*. 2021;17(4):992–1005.
20. Pludowski P., Holick M.F., Grant W.B., et al. Vitamin D supplementation guidelines. *Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology*. 2018;175:125–135.